

АНАТОМИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 5 ПАРА ЧМН

Тойирова Гулчехра Абдуманнон кизи

Студентка

Медико-педагогического и лечебного факультета

Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ)

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

г. Ташкент

Нуримова Дилором Маджидовна

Учительница по Анатомии человека

Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ)

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

г. Ташкент

Аннотация: Тройничный нерв – это самый крупный из 12 черепных нервов, в частности, их пятая пара. Он относится к нервам смешанного типа, включает очень чувствительные волокна. Подобное название обусловлено тем, что нерв делится на три ветви, обеспечивающие подвижность и чувствительность лица, слизистых рта и зубов.

Summary: The trigeminal nerve is the largest of the 12 cranial nerves, specifically the fifth pair. It belongs to the nerves of a mixed type and includes very sensitive fibers. This name is due to the fact that the nerve is divided into three branches, which provide mobility and sensitivity of the face, mucous membranes of the mouth and teeth.

Ключевые слова: тройничный нерв, верхнечелюстной нерв, главной нерв, нижнечелюстной нерв

Key words: trigeminal nerve, maxillary nerve, main nerve, mandibular nerve

Тройничный нерв является смешанным нервом

Ядра тройничного нерва локализуется в верхнем треугольнике ромбовидной ямки, то есть задняя поверхность моста.

У нас имеется 4 ядра. 1 двигательное и 3 чувствительное

Это:

Nucleus motorius nerves trigemini-двигательное

Nucleus pontinus nerves trigemini-чувствительное

Nucleus mesencephalicus nerves trigeminus- чувствительности

Nucleus spindles nerve trigemini-чувствительное

От двигательного ядра формируется двигательный корешок, который идёт в пирамиды височной кости, то есть к *impressio trigemini*.

В пирамиде височной кости имеется чувствительный ганглий или же Гассерев узел тут имеется тела псевдоуниполярных клеток, которые образует чувствительный корешок, которые идут к чувствительным ядрам.

От тройничного узла отходит три ветви тройничного нерва :

Глазничный нерв- n ophthalmicus;

Верхнечелюстной нерв-n maxillaris;

Нижнечелюстной нерв-n mandibularis.

Каждый ветвь тройничного нерва отдаёт чувствительный ветвь к твёрдой оболочке головного мозга.

Глазничная нерв-n ophthalmicus

Проникает в глазницу через *fissura orbitalis superior*. До вступление в глазницу он отдаёт тенториальную ветвь-r tentorii.

В глазнице он делятся на следующие ветви:

Слезный-n lacrimalis;

Лобный-r frontalis;

Носоресничный -n nasaciliaris.

1.Слезный нерв, направляется по латеральной стенке глазницы к слёзной железе, но перед иннервацией слёзной железы он связывается с соединяющий ветвью-ramus communicans, который отходит от Nervus Zygomaticus. Слезный нерв иннервирует коду и конъюнктиву верхнего века.

2.Ramus frontalis- ложная нерв, в глазницу делятся на Ramus Suproorbitalis - надглазничный нерв и Ramus Suprotroclearis- надблоковой нерв.

N suproorbitalis выходит из подглазничную вырезку в глазницу, отдаёт медиальную и латеральную ветвь иннервирует кожа лба.

N. Suprotroclearis идёт над блоком верхней косой мышцы и иннервирует кожа корня носа, Нижний отдел лба , кожа и конъюнктиву верхнего века .

3.N. Natalis Носоресничный нерв направляется вперёд между медиальной прямой и верхней косой мышцы глаза и в глазнице отдаёт следующие ветви: Передний и задний решетчатые нервы -nn. Ethmoidales anterior et posterior , иннервирует слизистую оболочку пазухой решетчатой кости.

Длинные ресничные нервы-nn ciliaris longi, иннервирует склеру и сосудистую оболочку главного яблоко.

Подблоковой нерв- n infratrochlearis. Проходит под верхней косой мышцы глаза и иннервирует кожа медиального угла и корня носа.

Соединительная ветвь-g communicans, подходит к ресничному узду и иннервирует его.

От ресничного узла отходит 15 или 20 короткие ресничные нервы nn ciliaris breves который иннервирует главное яблоко.

Носовые ветви- n nasalis, иннервирует слизистую оболочку передней части полости носа.

Верхнечелюстной нерв-n ophthalmicus

Она выходит через круглое отверстие- foramen rotundum. Перед выходом он отдаёт менингеальную ветвь к твёрдой оболочке головного мозга.

В крылонебной ямке от верхнечелюстного нерва отходит:

Подглазничный

Скуловые

Угловые

Ветви к крылонебному узлу.

1. Подглазничный нерв- n infraorbitalis, через нижнюю глазничную щель проникает в глазницу, лежит в подглазничной борозде. Потом выходит на передний поверхности лица через подглазничное отверстие. И даёт следующее ветви:

Наружные и внутренние носовые ветви, rr nasalis external et interna

Нижние ветви век, rr palpebralis inferior

Верхние губные ветви, rr labiales superior

Кроме того в подглазничной борозде от него отходит следующее ветви: верхние-передние, средние, задние альвеолярные ветви, rr alveolar superiores anterior, medium et posterior. Которые образует Верхние зубные сплетение-plexus dentalis superior. Которые иннервирует зубов верхней челюсти.

2. Скуловой нерв . N Zygomaticus, проникает в глазницу через нижнюю глазничную щель. В глазнице отдаёт соединительную ветвь, который соединяются с слезным нервом. Затем скуловой нерв входит в Скулоглазничную отверстие- Foramen Zygomaticoorbitalis. И там делятся на : Скулолицевую ветвь- R Zygomaticofaciales, иннервирует скуловую и щечную область

Скуловисочная ветвь-R Zygomaticotemporalis.

3. Узловые ветви-rr ganglionaris, содержащих чувствительные и вегетативные нервы волокна.

Нижнечелюстной нерв-n mandibularis

3 ветвь тройничного нерва – нижнечелюстной нерв (n. mandibularis). Он – смешанный нерв, так как содержит чувствительные и двигательные волокна. Выходит из полости черепа через овальное отверстие, foramen ovale, большого крыла клиновидной кости и в подвисочной ямке разделяется на ряд ветвей: -----чувствительны волокна;

1) щёчный нерв, n. buccalis, направляется вниз, вперёд и кнаружи. Отделившись ниже овального отверстия, проходит между двумя головками латеральной крыловидной мышцы и внутренней поверхности височной мышцы. Затем, пройдя до переднего края венечного отростка нижней челюсти, на уровне его основания, распространяется по наружной поверхности щёчной мышцы до угла рта. Разветвляется в коже и слизистой оболочке щеки, в коже угла рта. Отдаёт ветвь к участку слизистой оболочки десны нижней челюсти между вторым премоляром и вторым моляром. Имеет анастомозы с лицевым нервом и ушным узлом. 2 вида разветвления:

а) рассыпной – зона иннервации располагается от крыла носа до середины нижней губы;

б) магистральный

Этот нерв не всегда иннервирует слизистую оболочку альвеолярного отростка с вестибулярной стороны, не всегда располагается вместе с язычным и нижним луночковым нервами в области нижнечелюстного валика, torus mandibularis, а проходит кпереди от височной мышцы в клетчатке щёчной области на расстоянии 22 мм от язычного и на 27 мм от нижнего луночкового нервов.

2) язычный нерв, n. lingualis, начинается вблизи овального отверстия на одном уровне с нижним луночковым нервом, располагается между медиальной крыловидной мышцей впереди него. У верхнего края

медиальной крыловидной мышцы к язычному нерву присоединяется барабанная струна, *chorda tympani*, в составе которой имеются секреторные волокна, идущие к подъязычному и поднижнечелюстному узлам, и вкусовые волокна, идущие к сосочкам языка. Далее нерв располагается между внутренней поверхностью ветви нижней челюсти и медиальной крыловидной мышцей. нерв идёт под поднижнечелюстной слюнной железой по наружной поверхности подъязычно-язычной мышцы, огибая снаружи и снизу выводной проток поднижнечелюстной слюнной железы и вплетается в боковую поверхность языка. Во рту язычный нерв отдаёт ряд ветвей: ветвь перешейка зева, подъязычный нерв, язычные нервы), иннервирующие слизистую оболочку зева, подъязычной области, слизистую оболочку десны нижней челюсти с язычной стороны, слизистую оболочку передних $\frac{2}{3}$ языка, подъязычную слюнную железу и сосочки языка.

3) нижний альвеолярный нерв, *n. alveolaris inferior*, - смешанный нерв. Наиболее крупная ветвь. Ствол лежит на внутренней поверхности наружной крыловидной мышце позади и латеральнее язычного нерва. Проходит в межкрыловидной клетчатке, т.е. в крыло-челюстном пространстве. Через отверстие нижней челюсти, *foramen mandibule*, нижней челюсти входит в нижнечелюстной канал, *canalis mandibularis*. В нём нерв отдаёт ряд ветвей, анастомозирующих между собой, образуя нижнее зубное сплетение, *plexus dentalis inferior*. От этого сплетения отходят следующие нервы:

А) подбородочный нерв, *n. mentalis*, отходит от нижнего альвеолярного нерва на уровне премоляров. Выходит через подбородочное отверстие, *foramen mentale*, нижней челюсти и иннервирует кожу и слизистую оболочку нижней губы, кожу подбородка.

Б) резцовая ветвь, *ramus incisivus*, отходит после подбородочного нерва. Иннервирует клыки и резцы нижней челюсти, слизистую оболочку

альвеолярной части нижней челюсти и десны с вестибулярной стороны в проекции этих зубов.

В) челюстно-подъязычный нерв, *n. mylohyoideus*.

Г) ушно-височный нерв, *n. auriculotemporalis*. Содержит чувствительные и парасимпатические нервные волокна. Отделившись от основного ствола в зоне овального отверстия, идёт назад по внутренней поверхности латеральной крыловидной мышцы, затем направляется кнаружи, огибая сзади шейку мышечного отростка нижней челюсти. После этого он идёт кверху, проникая через околоушную слюнную железу, подходит к коже височной области, разветвляясь на конечные ветви.

Двигательные волокна.

1) жевательный нерв, *n. massetericus*. Нередко он имеет общее начало с другими нервами жевательных мышц. Отделившись от основного ствола, жевательный нерв идёт кнаружи над верхней головкой латеральной крыловидной мышцы, затем по её наружной поверхности. Через вырезку нижней челюсти входит в собственно жевательную мышцу, направляется к переднему её углу. Перед входом в мышцу нерв отдаёт тонкую ветвь к височно-нижнечелюстному суставу.

2) передний глубокий височный нерв, *n. temporalis profundus anterior*. Отделившись вместе со щёчным нервом, проходит кнаружи над верхним краем латеральной крыловидной мышцы, обогнув подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости; он ложится на наружную поверхность чешуи височной кости. Разветвляется в переднем отделе височной мышцы, входит в неё с внутренней поверхности.

3) средний глубокий височный нерв, *n. temporalis profundus medialis*, непостоянный. Отделившись кзади от переднего глубокого височного нерва, он проходит под подвисочным гребешком, *crista infratemporalis*, на

внутреннюю поверхность височной мышцы, и разветвляется в среднем её отделе.

4) задний глубокий височный нерв, *n. temporalis profundus posterior*. Начинается кзади от среднего или переднего глубоких височных нервов. Огибая подвисочный гребень, он проникает под латеральной крыловидной мышцей на внутреннюю поверхность заднего отдела височной мышцы. Все глубокие височные нервы отходят от наружной поверхности нижнечелюстного нерва.

5) латеральный крыловидный нерв, *n. pterygoideus lateralis*. Отходит одним стволом со щёчным нервом, входит в соответствующую мышцу сверху и с внутренней поверхности.

6) медиальный крыловидный нерв, *n. pterygoideus medialis*. Отходит от внутренней поверхности нижнечелюстного нерва, направляется вперёд и вниз к внутренней поверхности медиальной крыловидной мышцы.

Этот нерв отдаёт следующие веточки:

А) нерв мышцы, напрягающей нёбную занавеску, *n. tensoris veli palatini*;

Б) нерв мышцы, напрягающей барабанную перепонку, *n. tensoris tympani*;

7) челюстно-подъязычный нерв, *n. mylohyoideus*. Отходит от нижнего луночкового нерва перед вхождением его в нижнечелюстной канал. Идёт к данной мышце и к переднему брюшку двубрюшной мышцы.

Вегетативные ганглии (парасимпатические) по ходу ветвей тройничного нерва.

По ходу 1 ветви тройничного нерва:

- ресничный ганглий, *ganglion ciliare*. Получает парасимпатическую иннервацию от вегетативного – добавочного ядра глазодвигательного нерва через малый каменистый нерв, *n. petrosus minor*.

По ходу 2 ветви тройничного нерва:

- крыло-нёбный ганглий, *ganglion pterygopalatinum*. Парасимпатические волокна получает от узла коленца, *ganglion geniculi*, промежуточного нерва через большой каменистый нерв, *n. petrosus major*. Узел коленца сам получает вегетативную парасимпатическую иннервацию от верхнего слюноотделительного ядра, *nucleus salivatorius superior*, промежуточного нерва. Симпатические волокна получает от симпатического сплетения, *plexus sympathicus*, внутренней сонной артерии через глубокий каменистый нерв, *n. petrosus profundus*.

По ходу 3 ветви тройничного нерва:

- ушной узел, *ganglion othicum*. Получает вегетативную парасимпатическую иннервацию от нижнего слюноотделительного ядра, *nucleus salivatorius inferior*, языкоглоточного нерва через малый каменистый нерв.
- поднижнечелюстной узел, *ganglion submandibulare*
- подъязычный узел, *ganglion sublinguale*.

Выводы. Таким образом, тройничный нерв является самым крупным среди 12 пар Черепно-мозгового нерва. У него имеется множество ветвей которые отходит от Глазного, Верхнечелюстного или Нижнечелюстного нерва . Которой снабжает чувствительную иннервацию переднего отдела волосистой части головы, кожи лба и верхнего века, иннервирует конъюнктиву глазного яблока, роговицу и радужку, слизистую оболочку лобной пазухи и верхней части носа. Функция Тройничного нерва состоит в том что с одной стороны он является главным чувствительным нервом лица и ротовой полости, но в его составе имеются также двигательные волокна, иннервирующие жевательные мышцы.

Список литературы:

1. Атлас Анатомий человека- Р.Д . Синельников: Я.Р. Синельников: А.Я. Синельников
2. Анатомия человека – М. Р. Сапина
3. Анатомия человека М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович
4. Интернет ресурсы.